

Креативный туризм как драйвер устойчивого развития региона: теоретические основы и практические кейсы

Ерманкулова Рима Ибадуллаевна,

*Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан,
Казахстан к.э.н., доцент
gulmira.mombekova@ayu.edu.kz*

Куралбаев Алмас Ахметкаримович,

*Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан,
Казахстан
Заведующий кафедрой менеджмента и туризма PhD, старший преподаватель
almas.kuralbayev@ayu.edu.kz*

Ешман Каусар 1 курс менеджмент,

*Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан,
Казахстан Студент 1 курса*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425409>

Абстракт. Исследование посвящено анализу креативного туризма как драйвера устойчивого развития регионов. Рассмотрены теоретические основы концепции, эволюция её понимания и отличия от культурного туризма, заключающиеся в требовании активного рефлексивного участия туристов. Проанализирован динамичный рост креативной экономики Казахстана: увеличение числа субъектов на 15-17% в 2024-2025 годах, достижение 46 667 предприятий и занятость около 149 600 человек. В качестве практического кейса представлен Туркестан с уникальным потенциалом развития креативного туризма на основе наследия Ходжи Ахмеда Ясави. Предложен комплекс мер: кинематографические проекты, событийные мероприятия у мавзолея, мастер-классы, духовно-просветительские программы, фестивали («Тюльпан», «Тюркский голос») и цифровые технологии, включая шоу дронов. Результаты подтверждают, что интеграция творческих индустрий и инноваций формирует уникальный туристский продукт и способствует устойчивому развитию региона.

Ключевые слова: креативный туризм, устойчивое развитие региона, культурное наследие, событийный туризм, цифровые технологии в туризме, духовный туризм

Abstract. This study analyzes creative tourism as a driver of sustainable regional development. It examines the theoretical foundations, conceptual evolution, and distinctions from cultural tourism, which require active reflexive tourist participation rather than passive observation. The research analyzes the dynamic growth of Kazakhstan's creative economy: a 15-17% increase in entities in 2024-2025, reaching 46,667 enterprises, with approximately 149,600 people employed. As a practical case study, Turkestan is presented, possessing unique potential for creative tourism development based on the heritage of Khoja Ahmed Yasawi. A comprehensive set of measures is proposed: cinematographic projects, events at the mausoleum amphitheater, master classes, spiritual-educational programs, festivals ("Tulip," "Turkic Voice"), and digital technologies including drone shows. The findings confirm that integrating creative industries and innovations forms a unique tourism product and contributes to sustainable regional development.

Keywords: creative tourism, sustainable regional development, cultural heritage, event tourism, digital technologies in tourism, spiritual tourism

Введение. Современная туристская индустрия переживает период глубокой трансформации, обусловленной стремительным развитием креативной экономики и цифровых технологий. Поиск альтернативных моделей развития туризма и расширение сферы креативной экономики способствовали укреплению связей между туризмом и творчеством. Интеграция креативных элементов в туристскую сферу, особенно в контексте культурного туризма, стала общей стратегией диверсификации туристского продукта.

Актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на растущий научный интерес и практические инициативы в области креативного туризма, количество работ, посвящённых роли фестивалей и событий в данном типе туризма, остаётся недостаточным. Креативный туризм рассматривается как развивающееся нишевое направление туристской индустрии, требующее комплексного теоретического осмысления и эмпирической базы [1].

Целью настоящей статьи является анализ теоретических основ креативного туризма, выявление его ключевых характеристик и механизмов влияния на развитие туристских дестинаций на примере Казахстана и международного опыта.

Теоретические основы креативного туризма

Концепция «креативного туризма» впервые была введена примерно двадцать лет назад и определялась как «предоставление посетителям возможности развивать свой творческий потенциал через активное участие в курсах мастерства, характерных для места отдыха» [2]. Креативный туризм был определён как форма путешествий, ориентированная на активное изучение искусства и установление связи с местным сообществом, рассматриваемая как продолжение или реакция на культурный туризм [2].

И. Турок отмечает, что если дестинации необходимо быстро зарекомендовать себя в туристской сфере, обращение к креативным индустриям часто является эффективной стратегией [1]. Такое развитие обычно связано с синергией активов, знаний и навыков, лежащих в основе креативной экономики, особенно в областях архитектуры и дизайна.

Г. Ричардс подчёркивает, что события выступают «сконцентрированными во времени и пространстве точками», формирующими важные узлы в креативных сетях и обеспечивающими прямую связь между творчеством и туризмом [1]. По его мнению, события представляют собой «важные источники

креативного опыта, связывающие глобальное пространство с локальными местами» [1]. Фестивали и события усиливают пространственно-временную интенсивность творчества, создавая возможности для встречи различных креативных личностей, что стимулирует обмен новыми идеями [1].

Г. Ричардс и Дж. Уилсон выделяют роль «креативных спектаклей» в обогащении туристских программ новыми элементами. Авторы доказали, что фестивальные события способствуют дифференциации городов и выделению их на фоне однообразных урбанистических ландшафтов. Они характеризуют различие между креативным и культурным туризмом следующим образом: креативный туризм основан на активном участии туристов, требуя не просто наблюдения, а рефлексивного взаимодействия [3].

Н. Даксбери, С. Сильва и Т.В. де Кастро (2018) определяют креативный туризм как «устойчивый малый туристский опыт, сочетающий глубокое погружение в местную культуру, обучение и творческий процесс» [4]. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет креативный туризм как точку пересечения туризма и креативной экономики, где производители, потребители и дестинации объединяются через креативную деятельность [5].

Многочисленные исследования доказали связь творчества с личностными качествами, ценностями и мотивациями. Ф. Баррон, А. Монтуори, А. Баррон и Р. Хелсон рассматривают креативность как фундаментальную жизненную ценность, в основе которой лежит стремление к занятию творчеством [6]. Г.А. Дэвис предложил четырёхстадийную модель развития креативности: осознанное понимание, озарение, техническое воплощение и самореализация [7].

С. Зукин на примере Нью-Йорка показала, что художники, ища дешёвые пространства, первыми заселяют упадающие районы, инициируя процесс джентрификации, который в дальнейшем приводит к обновлению территории и росту туризма [8]. Художники рассматриваются как пионеры оздоровления городов, что подтверждает симбиотические отношения между креативной средой и туристской привлекательностью.

С.К. Волков выделяет следующие признаки креативных секторов: высокий уровень человеческого творчества; неопределённость экономической ценности конечного продукта; нестабильность спроса; индивидуальный характер труда; эксклюзивность продукта; короткий жизненный цикл [9].

Фестивали и события стимулируют коммерческую активность, создают новые рабочие места, увеличивают число посетителей и выступают

инструментом формирования креативных пространств. Туристы участвуют в креативных мероприятиях через взаимодействие с художниками, музыкантами и другими креативными личностями, получая незабываемый опыт.

Многие города мира развивают креативные маршруты для увеличения туристского потока. Город Хертогенбос в Нидерландах развил направление арт-туризма как родина Иеронима Босха. Бразильский город Ресифи внедрил концепцию «города игры», реализуя программы по оживлению исторического центра с использованием цифровых технологий и больших данных.

В регионе Северный Рейн-Вестфалия (Германия) проект #Urbanana направлен на формирование привлекательного имиджа региона через музыку, моду и литературу. Арктическое искусство и дизайн, концепция duodji (ремесло саамов) демонстрируют синергию искусства, ремёсел и образа жизни.

Влияние креативной индустрии на имидж дестинации ярко проявляется в кинематографическом и музыкальном туризме. Туристы повышают жизнеспособность городов и формируют новые пространства межкультурного взаимодействия.

Развитие креативной индустрии в Республике Казахстан

По данным 2024-2025 годов, количество субъектов креативной индустрии в Казахстане увеличилось на 15%, что составило примерно 6 033 единицы, доведя общее число субъектов до ~45 597. Это результат налоговых льгот и мер государственной поддержки [10]. В 2025 году, согласно статистическим данным, количество субъектов креативной экономики выросло ещё на 17%, достигнув ~46 667 предприятий во втором полугодии 2025 года [11].

Согласно государственному плану на 2029 год, планируется увеличить вклад креативной индустрии в ВВП до 2% (в настоящее время 1%), объём экспорта креативных товаров и услуг до 115 млн долларов США, а число специалистов, работающих в данной сфере, до 180 тысяч человек [11].

Основные секторы креативной экономики Казахстана (2023–2024):

- IT и разработка игр - крупнейший сектор креативной экономики (более 38%) [12];
- Архитектура, мода и дизайн - охватывают ~24% [12];
- Культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музеи и ремёсла - обеспечивают оставшуюся долю [12].

Анализ показывает, что в казахстанской креативной индустрии технологические направления (IT, игры) имеют приоритетное значение, что соответствует глобальным трендам [12].

По данным 2025 года, в креативной индустрии занято примерно 143 600-149 600 человек [13]. Этот показатель растёт по сравнению с 2023 годом благодаря мерам поддержки, способствующим расширению отрасли. Рост сектора сопровождается увеличением числа рабочих мест, особенно в сферах IT, архитектуры, моды, культурно-досуговой сфере [14].

Креативный туризм в Туркестане: перспективы и проекты

Туркестан как духовная столица обладает значительным потенциалом для развития креативного туризма на основе наследия Ходжи Ахмеда Ясави. Предлагается комплекс мер по использованию креативной индустрии для популяризации ценностей Ясави среди туристов:

Кинематографические проекты. Создание полнометражных документальных и художественных фильмов о жизни Ходжи Ахмеда Ясави, его философском учении, хикметах и месте в тюркском мире.

Событийные мероприятия. Эффективное использование амфитеатра у мавзолея Ясави для проведения вечерних живых музыкально-поэтических представлений и организации конкурсов чтецов хикметов среди туристов.

Мастер-классы и творческие практики. Обучение каллиграфии Ясави с возможностью забрать созданное произведение в подарок; релаксация через игру на традиционных инструментах («Голос степи»).

Духовно-просветительские программы. Вечера чтения хикметов для паломников с разъяснением смысла и значения; вечернее чтение молитв при свете ламп и медитация.

Медиапроекты. Открытие радио «Ясави» для анализа и толкования хикметов Ясави, популяризации истории Туркестана и Турана.

Фестивальные инициативы. Организация фестиваля «Тюльпан» в Президентском парке у мавзолея с высадкой отечественных сортов тюльпанов. Связь со Стамбульским фестивалем тюльпанов позволит увеличить поток туристов из Турции.

Музыкальные фестивали. Проведение фестивалей «Тюркский голос» с участием популярных исполнителей тюркских стран для знакомства молодёжи с музыкальным фольклором тюркского мира. Например, песня башкирской исполнительницы Ай Иолы «Хомай» могла бы внести значительный вклад в популяризацию тюркского мира среди молодёжи.

Цифровые технологии. Внедрение шоу дронов для демонстрации анимационных представлений в историческом и современном формате. Опыт Объединённых Арабских Эмиратов, Китая, Гонконга демонстрирует коммерческую эффективность данного направления.

Обсуждение

Развитие креативного туризма в Казахстане демонстрирует положительную динамику, подтверждаемую статистическими данными роста числа субъектов креативной экономики и занятости в секторе. Однако, как отмечают П. Лонг и Н.Д. Морпет, креативная туристская политика требует критического исследования, теоретически обоснованного [15]. Некоторые исследователи указывают на «теневые стороны» креативного туризма, отмечая, что он может породить проблемы, связанные с поддержкой дешёвых проектов [16].

Симбиоз туризма и творчества приносит туризму дополнительную символическую ценность, тогда как креативная экономика извлекает выгоду из роста туристской активности. Растущее число кластеров, объединяющих креативных производителей и ремесленников в креативных пространствах, подтверждает эту тенденцию. Так, пекинский арт-квартал 798 ежегодно привлекает миллионы посетителей [3].

Технологические направления (IT, игры) доминируют в структуре казахстанской креативной экономики (38%), что соответствует глобальным трендам, однако секторы архитектуры, моды, дизайна (~24%) и культурно-досуговые учреждения имеют непосредственное отношение к развитию креативного туризма [12].

Предложенные проекты для Туркестана демонстрируют комплексный подход к использованию креативной индустрии: от традиционных форм (мастер-классы, фестивали) до инновационных цифровых решений (шоу дронов, медиапроекты). Это соответствует определению ОЭСР о точке пересечения туризма и креативной экономики [5].

Заключение. Креативный туризм представляет собой динамично развивающееся направление, обеспечивающее устойчивое развитие туристских дестинаций через интеграцию творческих индустрий и инновационных технологий. Теоретический анализ показал, что креативный туризм отличается от культурного туризма прежде всего требованием активного рефлексивного участия туристов [3].

Эмпирические данные по Казахстану свидетельствуют о значительном росте креативной экономики (увеличение числа субъектов на 15–17% в 2024–2025 гг.) и положительных перспективах сектора [10, 11]. Для полной реализации потенциала необходимо развитие событийного туризма, цифровых технологий и сохранение культурного наследия.

Практические кейсы Туркестана демонстрируют возможность создания уникального креативного туристского продукта на основе духовного наследия Ходжи Ахмеда Ясави с использованием современных технологий и международного культурного сотрудничества. Правильное использование креативной индустрии позволит туристам не только познакомиться с местной культурой и традициями, но и глубже понять философию Ясави, открывая для себя новый мир.

Список литературы:

1. Richards G. Creativity and tourism: The state of the art // *Annals of Tourism Research*. - 2011. - Vol. 38, № 4. - P. 1225–1253. doi:10.1016/j.annals.2011.03.008
2. Richards G., Raymond C. Creative tourism // *ATLAS News*. - 2000. - № 23. - P. 16–20.
3. Richards G., Wilson J. Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? // *Tourism Management*. - 2006. - Vol. 27, № 6. - P. 1209–1223. doi:10.1016/j.tourman.2005.06.002
4. Duxbury N., Silva S., de Castro T.V. Creative tourism: Catalyzing sustainable rural development in small cities // *Creative Tourism in Smaller Communities: Place, Culture, and Sustainability*. - 2018. - P. 15–32.
5. OECD. *The Impact of Culture on Tourism*. - Paris: OECD Publishing, 2009.
6. Barron F., Montuori A., Barron A. *Creators on Creating: Awakening and Cultivating the Imaginative Mind*. - New York: Penguin, 1997; Helson R. *Creativity in women: Outer and inner views over time* // *Theories of Creativity* / Ed. by M.A. Runco, R.S. Albert. - Newbury Park, CA: Sage, 1990. - P. 46–58.
7. Davis G.A. *Creativity is forever*. - 3rd ed. - Dubuque, IA: Kendall/Hunt, 1992.
8. Zukin S. *Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places*. - New York: Oxford University Press, 2010.
9. Волков С.К. Креативные индустрии: теория и практика // *Вестник университета*. - 2020.
10. Kazakhstan Sees 15% Rise in Creative Industries Post Tax Relief // *The Astana Times*. - 2024. - URL: <https://astanatimes.com/2024/08/kazakhstan-sees-15-rise-in-creative-industries-post-tax-relief/>
11. Креативные индустрии: Как в Казахстане развивают стратегически важный сектор экономики? // Официальный интернет-ресурс Правительства Республики Казахстан. - 2025. - URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mam/press/news/details/992882>
12. AIFC Highlights Triple Growth in Kazakhstan's Creative Economy Since 2017 / Omarova Zh. // *The Astana Times*. - 2025. - 28 January. - URL: <https://astanatimes.com/2025/01/aifc-highlights-triple-growth-in-kazakhstans-creative-economy-since-2017/>
13. More than 140,000 Kazakhstanis employed in creative industries sector // *Qazinform*. - 2025. - 18 March. - URL: <https://qazinform.com/news/more-than-140000-kazakhstanis-employed-in-creative-industries-sector-434d68>
14. Министерство культуры и информации Республики Казахстан. Статистические данные о занятости в креативных индустриях. - 2025.
15. Long P., Morphet N.D. Tourism and the creative industries // *The Routledge Handbook of Tourism Research* / Ed. by D. Dredge, C. Jenkins. - London: Routledge, 2016. - P. 345-356.
16. Korstanje M., George B., Echarri Ch., Chávez M. The dark side of creative tourism: A critical approach // *International Journal of Tourism Anthropology*. - 2018. - Vol. 6, № 3. - P. 201-215.

